

Desarrollo sostenible: ¿es suficiente para atender la problemática ambiental actual?

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

En los últimos años se han empezado a hacer cada vez más profundas las problemáticas de contaminación y agotamiento de recursos naturales y los efectos del cambio climático se presentan con mayor frecuencia, afectando la calidad de vida no sólo de los seres humanos sino de las demás especies, cuyos hábitats se han ido alterando drásticamente, poniendo en riesgo su continuidad en la tierra. Por ello, uno de los desafíos más grandes de la humanidad es atender y dar solución a la problemática ambiental a nivel global y mejorar el bienestar de la población, pero sin tener que limitar el crecimiento y desarrollo en diversos aspectos, aunque haya sido esto último el detonador de dicha problemática.

Ante tal preocupación, las naciones, la academia y la sociedad en general han discutido diversos conceptos y enfoques con el fin de identificar la raíz del problema y poder generar cambios que eviten un mayor desastre ambiental. Uno de los conceptos más utilizados en el mundo es el desarrollo sostenible (DS). Diversos autores han intentado definirlo a través de los años, siendo uno de los primeros el presentado por las Naciones Unidas en el informe “Nuestro Futuro Común”, donde lo definió como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer los recursos necesarios para las futuras generaciones” [3]. A partir de allí, se ha discutido ampliamente este concepto, incluyendo las dimensiones que aborda, económica, social y ambiental.

Por su parte, Meadows [4] define el DS como una “construcción social, que se refiere a la evolución a largo plazo de un sistema enormemente complejo: la población y la economía incorporadas en los ecosistemas y los flujos biogeoquímicos del planeta.”. Otros autores

indican que el concepto de desarrollo sostenible “representa un cambio en la comprensión del lugar de la humanidad en el planeta, pero está abierto a la interpretación de ser cualquier cosa, desde casi sin sentido hasta de extrema importancia para la humanidad.” [5]. Lo anterior permite entrever cuán diversas son las interpretaciones del DS que, aunque estén encaminadas a un mismo objetivo, la incorporación de este en los sistemas políticos, sociales, tecnológicos, económicos y ambientales representa un reto enorme teniendo en cuenta la magnitud y la ambigüedad de este concepto.

El concepto de desarrollo sostenible, según Gawor [6] “expresa preocupación por el rumbo actual del desarrollo de la humanidad como un todo, definido únicamente por la dimensión económica, determinada por el neoliberalismo y manifestándose en los procesos de globalización. Trata de esbozar un curso de desarrollo económico deseable que no perturbe fundamental e irreversiblemente el medio ambiente de la vida humana y no conduzca a la degradación biosférica. Este concepto es una filosofía social específica desarrollada en el cambio de siglo con el fin de tomar medidas radicales y efectuar cambios radicales en nombre del interés de la humanidad actual y su futuro cercano y lejano.”

Pero, ¿es suficiente el desarrollo sostenible para atender la problemática ambiental actual? Este interrogante surge a partir de que el concepto de DS va de la mano con el modelo capitalista que ha imperado en la mayor parte del mundo y que ha estado ligado a un consumo excesivo del capital natural con el fin de generar y acumular riqueza. La forma en como el DS ha sido y es conceptualizado “ha tenido y tiene grandes consecuencias para imaginar y ejecutar transformaciones del modelo capitalista de desarrollo dominante basado en las nociones de un continuo crecimiento económico, incremento del consumo y uso de recursos naturales” [7]

La problemática ambiental actual ha sido generada por el hombre en su propósito de mejorar su calidad de vida, formando economías sólidas y poderosas en todo el mundo. La principal preocupación es cómo los países han desarrollado sus economías, pues se ha demostrado que “el rápido crecimiento económico con la obtención de máximos beneficios, especialmente en países en vía de desarrollo, crea una carga pesada sobre la capacidad que tiene la tierra” [8]. Por ello, es importante resaltar la diferencia que hay de la implementación del desarrollo sostenible en países desarrollados y en los que están en vía de desarrollo, pues estos últimos

requieren impulsar la economía pero, aún bajo el concepto de sostenibilidad, son más susceptibles a generar mayor afectación a sus recursos naturales, pues están en ese proceso por el cual ya pasaron los desarrollados.

Otro aspecto importante para incluir dentro de la discusión en torno al desarrollo sostenible es la desigualdad. Algunos autores hacen énfasis en los aspectos de desarrollo social y la disparidad económica entre el Norte y el Sur, la cual no solo implica un subconsumo en el Sur a causa de problemas ambientales y de desarrollo, sino también sobreconsumo en el Norte como principal promotor de la degradación ambiental global y, por ello, se sugiere la necesidad de enfoques más radicales para promover un consumo reducido. Destaca que el neoliberalismo es un poderoso conjunto de ideas e instituciones de apoyo que da forma al pensamiento en los círculos políticos, presumiblemente transformando a su principal contendiente, el "desarrollo sostenible" en varias versiones del capitalismo verde 'lite' [9]. Así, se puede inferir que el DS puede verse también como un capitalismo verde, el cual para su funcionamiento requiere de continuar con las exacerbadas dinámicas de consumo que no van acordes con la disponibilidad de recursos y promueven la inequidad.

Esta desigualdad existente entre Norte y Sur se trae a colación con el fin de resaltar el hecho de que para los países del Sur (localizados en América Latina, África y el sur de Asia), el reto para alcanzar la sostenibilidad es aún mayor, pues aunque aún están en el proceso de crecer y fortalecerse en los ámbitos económico y social, los problemas ambientales en estas regiones son de gran magnitud e importancia, y están generando un riesgo para el bienestar de los seres humanos y la vida en general. Esto se relaciona estrechamente con el desarrollo social y económico, ya que en los países en vía de desarrollo abundan las necesidades básicas insatisfechas que requieren ser suplidas con urgencia, pero donde es difícil negar la oportunidad a estos países de consolidarse y fortalecerse social y económicamente, por lo que proponer alternativas distintas al DS en estos lugares es mucho más complicado.

En un reporte de la Academia Nacional de Ciencias, de Estados Unidos, señalaron que la clave para entender el concepto de DS es evidente una vez se aclara el conflicto entre la economía y el ambiente, así como también el presente y el futuro; también se puede entender que el DS es conflicto y armonía, por los resultados y expectativas que se tienen de este; por un lado se tiene la prosperidad, desarrollo, riqueza material, etc., mientras que en el otro lado

está la conservación, sostenibilidad, espiritualidad, etc, por lo cual se considera que esta puede ser la razón por la que el DS se mantiene más como un sueño que una realidad [10]. Este argumento fortalece la premisa de que la protección del medio ambiente sigue estando desligada del DS y que se dificulta visualizar como puedan encontrarse entre sí.

En ese orden de ideas, la incertidumbre que genera el desarrollo sostenible para atender los problemas ambientales sigue siendo amplia. Si bien en la teoría puede ser posible inferir que su objetivo sea claro, la magnitud de la crisis ambiental es inmensurable y el desarrollo económico, por mas medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos que se implementen, sigue y seguirá aportando al ahondamiento de dicha crisis. Disminuir cantidad de emisiones o tipos de contaminantes emitidos, gestionar adecuadamente los residuos sólidos y peligrosos o incluir conceptos de economía circular en los sistemas productivos son algunas medidas que pueden llevar a la sostenibilidad de forma positiva y exitosa, pero que continúan basadas en el continuo desarrollo económico que tiene un enfoque ampliamente destructivo para el medio ambiente.

En contraste al DS, en “Los Objetivos del Buen Vivir. Una propuesta alternativa a los objetivos de desarrollo sostenible”, sus autores argumentan que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como producto del sistema internacional de Naciones Unidas, no cuestionan la modernidad, el capitalismo y el antropocentrismo, los cuales caracterizan a las sociedades occidentales. Por ello, no consideran que el resultado de su posible consecución pueda generar una contribución significativa a la mejora del bienestar de la humanidad. Como alternativa al desarrollo, en el Buen Vivir se propone que las políticas públicas vayan orientadas hacia la implantación de formas de vida que se caractericen por estar en armonía con todos los seres de la naturaleza y con todos los seres humanos [11].

Asimismo, en ese artículo se pone en duda el propio concepto de ‘desarrollo’ que, aunque se presente en su versión sostenible, lleva implícito el crecimiento económico como uno de sus componentes esenciales, ignorando las advertencias desde la ciencia que señalan que la sociedad ha llegado a un punto que, por la forma de explotación de los recursos naturales, un mayor crecimiento económico conduce a una disminución en el bienestar de la población [11]. De este modo, el DS ha generado contrapartes y detractores que, con sólidos argumentos y visiones contrarias al antropocentrismo (como el biocentrismo o ecocentrismo), traen al

debate el surgimiento de inquietudes para el abordaje de la problemática ambiental, pues es innegable la relación que ha tenido el crecimiento económico con la degradación de los ecosistemas a nivel global.

Profundizando acerca de las visiones mencionadas, en el mundo actual existe una opinión generalizada sobre el antropocentrismo, donde la mayoría considera que este juega un papel importante en la destrucción del medio ambiente. En contraparte, muchas filosofías relacionadas con la conservación ambiental han surgido para ayudar a conservar el medio ambiente y se centran en gran medida en el papel de los seres humanos como administradores del medio ambiente, que se incluye en el título de "ecocentrismo" [12].

El componente central del antropocentrismo es la obligación moral de los seres humanos hacia sus semejantes, mientras que el biocentrismo otorga a todos los seres vivos un estatus moral independientemente de su nivel organizativo. En la discusión de estos, surge la cuestión de como los humanos perciben y se relacionan con la naturaleza, pues suele considerarse imposible que estos opuestos puedan reclamar su derecho a la existencia: humano y medio ambiente, sociedad y naturaleza, vida humana y no humana, desarrollo y conservación, y antropocentrismo y ecocentrismo, aunque para algunos autores, la relación con la naturaleza (fisiocentrismo) es algo inherente en los seres humanos [13]

Lo anterior se relaciona con el fin de destacar el hecho de que el DS es antropocentrista, pues en su definición principal busca proteger los recursos para los seres humanos, es decir, cuidar el ambiente porque este le sirve al hombre en muchos sentidos. Esto se convierte en un reto para atender la problemática ambiental desde el DS, por lo que se hace primordial que se considere dentro de su discusión estas corrientes filosóficas, desde las cuales es posible analizar el abordaje de la problemática ambiental para poder generar estrategias sostenibles que se consoliden como soluciones y cambios verdaderamente significativos.

Luna, Tobón y Juárez [14] señalan que la sostenibilidad terminó convirtiéndose en “la panacea para silenciar la agenda política de varios movimientos ecologistas que criticaron el desastre ambiental producido”, pues desde estos se cuestiona profundamente la raíz de la problemática y se culpabiliza a los poderosos de los ámbitos políticos y económicos, cuyas decisiones han favorecido a unos pocos para su propio beneficio, aumentando las brechas de desigualdad y la degradación ambiental. Los enfoques ecologistas y ambientalistas han

considerado que solo se pueden generar soluciones y cambios para el bienestar de la tierra rompiendo el paradigma actual de crecimiento y desarrollo, sobre el cual aún se basa el DS.

Además del DS, se ha utilizado el término de economía verde, el cual es definido por la UNEP como “la que resulta en bienestar humano y equidad social, mientras se reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”; según el Banco Mundial, la economía verde y el crecimiento verde son la nueva ‘visión común’ y ‘ruta’ para lograr el DS [15]. Sin embargo, Wanner [15], resalta que el discurso de estos términos está incorporado profundamente en el capitalismo neoliberal y constituye otra forma de una ‘revolución pasiva’ para cooptar y neutralizar sus intereses, incluyendo argumentos sobre los límites del crecimiento económico por razones ambientales y la capacidad de carga limitada que tiene el planeta tierra.

Así, se puede inferir que la economía verde y, por tanto, el DS, estando ligados a un continuo consumo del capitalismo neoliberal, no contemplan un límite en ninguna medida el crecimiento económico, el cual continúa a un ritmo que la tierra no es capaz de enfrentar. Esto último puede verse evidenciado cada año cuando se conoce la noticia del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que es el día en que a partir de allí se empieza a exceder el consumo de recursos naturales para ese año, dando a entender que ese ritmo continúa siendo insostenible y que las grandes economías aún no están dispuestas a cuestionar de forma radical. Sobre esto, Wanner [15] señala que parte de esa ‘revolución pasiva’ mencionada anteriormente, la mercantilización y privatización de la naturaleza continúa porque la sociedad de mercado capitalista requiere de la naturaleza para más acumulación capitalista y crecimiento económico y, por tanto, las características de dicho modelo económico pueden permitir que el DS no sea más que unos ‘pañitos de agua tibia’ para continuar explotando de forma masiva los recursos naturales.

Complementariamente, es de resaltar que este modelo económico responde a las demandas de la sociedad, por lo cual se debe analizar el comportamiento del ser humano en torno a sus dinámicas de consumo. En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido que sea posible contar con un sinnúmero de bienes que facilitan la vida cotidiana de las personas; adicionalmente, el desarrollo económico ha brindado un mayor poder adquisitivo. Esto ha incrementado considerablemente la producción de bienes y la generación de servicios, los

cuales requieren de un consumo cada vez mayor cantidad de capital natural. Así, una sociedad consumista sostiene con fuerza las bases para que se mire el DS como la única opción para minimizar la contaminación ambiental y le cierra el paso a corrientes alternativas que puedan diferir del modelo neoliberal capitalista.

Teniendo en cuenta ese escenario actual de consumo desmedido por parte del hombre, ligado estrechamente con el modelo económico preponderante, es difícil imaginar un panorama distinto al desarrollo sostenible o uno biocentrista, pues la sociedad actual ha ido creando cada vez más necesidades de consumo que no corresponden a las básicas pero que el hombre ya no puede prescindir de estas. Por ejemplo, los dispositivos electrónicos se van actualizando de forma muy rápida y las personas van adquiriendo sus nuevos productos a medida que estos se van haciendo ‘obsoletos’, pero no porque ya no sirvan sino porque el modelo capitalista requiere dinamizar el flujo de la economía a través de que dichos productos no duren mucho y que constantemente se estén comprando más.

Otro aspecto susceptible de argumentación, mencionado por Kassiola [16] en su trabajo, es la inclusión de la ética ambiental para la solución de problemas ambientales. Resalta que la humanidad necesita reconocer la naturaleza normativa (y la ética ambiental) de los problemas de esta índole, con el fin de evitar una catástrofe ambiental. Con este enfoque, se puede motivar al desarrollo sostenible y el modelo económico actual a reconocer las falencias que lo caracterizan y a incluir desde sus corrientes la perspectiva ética de la problemática ambiental, con el fin de que las iniciativas de sostenibilidad partan desde lo ético y se puedan minimizar en mayor medida los impactos negativos.

Adicional a lo anterior, Dickson [17] sintetiza lo propuesto por Lynn White en ‘Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica’ en donde se hacía un llamado a un nuevo conjunto de valores, enfocado en las causas de los problemas ambientales más que en las soluciones. Resalta que la crisis ecológica, aunque resultante de la ciencia y tecnología de la mitad del siglo XIX, la cual aceleró el impacto antropogénico al medio ambiente, tiene raíces más profundas, pues desde la edad media a partir de supuestos cristianos de la época, la tecnología se fomentó por las creencias de que el hombre no es parte de la naturaleza y que Dios creó la naturaleza para que el hombre la usara como quisiera. Por ello, sostiene que cualquier

solución a la crisis ecológica debe basarse en un cambio generalizado de estas creencias básicas subyacentes.

Lo plasmado por Kassiola [16] y Dickson [17], permite reconocer la importancia desde el ámbito ético para la solución de la problemática ambiental y, a su vez, la relación que se puede dar entre la ética ambiental y la implementación del DS. La inclusión de la perspectiva ética en el DS puede permitirle a este mejorar sus mecanismos, con el fin de materializarse de forma armoniosa con el medio ambiente, reduciendo la brecha que se genera entre crecimiento económico y cuidado del entorno. Aunque no sea fuertemente una solución, si puede brindar un carácter más consciente y autocrítico que le favorecería a nivel general.

Por otra parte, Hull [18] plasma que el logro del DS “requerirá un cambio fundamental en las percepciones humanas de la naturaleza, es decir, una conceptualización ecocéntrica o, en sus formulaciones radicales, una conceptualización biocéntrica del desarrollo sostenible, un enfoque reconociendo la primacía de los criterios ambientales en situaciones donde los conflictos entre los valores económicos y sociales aumentan”. De acuerdo con lo anterior, y lo planteado en relación a los objetivos del Buen Vivir mencionados previamente, no se verán reflejados cambios significativos en la sociedad que permitan frenar la problemática ambiental actual bajo el modelo de desarrollo sostenible como se encuentra definido actualmente; no solo se requieren cambios en nuestro comportamiento como seres humanos sociales sino además deben impulsarse medidas desde quienes toman las decisiones a nivel político y económico.

Así, es posible inferir que el debate en torno a esta temática es bastante amplio. Si bien es un escenario poco factible el considerar cambiar drásticamente los hábitos de vida que lleva la sociedad actual, se cuestiona la esencia de ‘desarrollo’ ya que desde este concepto se continúa con la sobreexplotación de recursos que evidentemente constituyen la generación de contaminación ambiental. Por tanto, el DS no se consolida como un modelo suficiente para resolver la problemática ambiental actual que enfrenta la humanidad, sin embargo, perspectivas como la ética ambiental o la profundización de los enfoques biocentristas dentro del DS puede aportar pilares importantes para una transición hacia mejor futuro para las generaciones que están por venir.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. H. Encinas, and L. C. Acosta, "Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America," *Sustainability*, vol. 12, no. 18, p. 7239, Sep. 2020, doi: 10.3390/su12187239.
- [3] WCED, "Our Common Future", 1987.
- [4] D. Meadows, "Indicators and Information Systems for Sustainable Development". The Sustainability Institute, 1998.
- [5] B. Hopwood, M. Mellor, G. O'Brien, "Sustainable Development: Mapping different approaches", *Sustainable Development*, vol. 13, pp. 38-52, 2005.
- [6] L. Gawor, "Globalization and its Alternatives: Antiglobalism, Alterglobalism and the Idea of Sustainable Development", *Sustainable Development*, vol. 16, pp. 126-134, 2008.
- [7] B. VREČKO ILC, "Sustainable Development – The promise of an alternative vs the reality of its global and local neoliberalization" *Journal of Comparative Politics*, vol. 12, no. 1, Enero 2019.
- [8] D. C. Duran, L. M. Gogan, A. Artene, V. Duran, "The components of sustainable development - a possible approach" *Procedia Economics and Finance*, vol. 26, pp. 806-811, 2015.
- [9] D. Klooster, "Standardizing sustainable development? The Forest Stewardship Council's plantation policy review process as neoliberal environmental governance", *Geoforum*, vol. 41, pp. 117-129, 2010.
- [10] O. Ramzy, R. El Bedawy, M. Anwar, O. H. Eldahan, "Sustainable Development and Good Governance", *European Journal of Sustainable Development*, vol. 8, no. 2, p. 125, Jun. 2019.
- [11] A. L. Hidalgo-Capitán, S. García-Álvarez, A. P. Cubillo-Guevara, N. Medina-Carranco, "Los objetivos del Buen Vivir. Una propuesta alternativa a los objetivos de desarrollo sostenible", *Iberoamerican Journal of Development Studies*, vol. 8(1), pp. 6-57, 2019.
- [12] X. Liu, G. Liu, Z. Yang, B. Chen, S. Ulgiati, "Comparing national environmental and economic performances through emergy sustainability indicators: Moving environmental ethics beyond anthropocentrism toward ecocentrism", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 58, pp. 1532-1542, 2016.

- [13] J. Rülke, M. Rieckmann, J. M. Nzau, M. Teucher, “How Ecocentrism and Anthropocentrism Influence Human–Environment Relationships in a Kenyan Biodiversity Hotspot”, *Sustainability*, vol. 12 (19), 2020.
- [14] J. M. Luna-Nemecio, S. Tobón, L. G. Juárez Hernández, “Sustainability-based on socioformation and complex thought or sustainable social development”, *Resources, Environment and Sustainability*, vol. 2, 2020.
- [15] T. Wanner, “The New ‘Passive Revolution’ of the Green Economy and Growth Discourse: Maintaining the ‘Sustainable Development’ of Neoliberal Capitalism”, *New Political Economy*, vol. 20, pp. 21-41, 2015.
- [16] J. J. Kassiola, “Can Environmental Ethics ‘Solve’ Environmental Problems and Save the World? Yes, but First We Must Recognise the Essential Normative Nature of Environmental Problems”, *Environmental Values*, vol. 12, pp. 489-514, 2003.
- [17] B. Dickson, “The Ethicist Conception of Environmental Problems”, *Environmental Values*, vol. 9, pp. 127-152, 2000.
- [18] Z. Hull, “Sustainable Development: Premises, Understanding and Prospects”, *Sustainable Development*, vol. 16, pp. 73-80, Nov. 2007.